

УДК 796.011.5

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/82>*Попова М.В., Лобода Н.А.**Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия*

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение социальных и экономических аспектов оздоровительного туризма в России. Выделены основные цели данного вида туризма. Приведена характеристика основных разделов курортологии. Рассмотрено влияние оздоровительного туризма на уровень качества жизни населения. Была определена актуальность стратегического развития данной сферы туризма в регионах России.

Ключевые слова: сфера туризма, оздоровительный туризм, курортология, качество жизни, ресурсы, стратегическое развитие регионов.

*Popova M.V., Loboda N.A.**Rostov State University of Economics (RSUE)**Rostov-on-Don, Russia*

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF HEALTH TOURISM IN RUSSIA

Annotation. The aim of the study is to examine the social and economic aspects of health tourism in Russia. The main goals of this type of tourism are highlighted. The characteristics of the main sections of balneology are given. The influence of health tourism on the quality of life of the population is considered. The relevance of the strategic development of this sphere of tourism in the regions of Russia was determined.

Keywords: tourism, health tourism, balneology, quality of life, resources, strategic development of regions.

Одним из широко известных видов туризма в России является оздоровительный туризм. Данное направление отдыха способствует укреплению и сохранению здоровья, а также помогает восстановить жизненный тонус и силы. Оздоровительный туризм обеспечивает соблюдение права человека на отдых, физическую реабилитацию и охрану здоровья. Под оздоровительным туризмом понимается вид отдыха, включающий путешествие по санаторно-курортным местам, в основе которого лежит природно-лечебный фактор [1].

Выделяют 4 основные цели оздоровительного туризма, они представлены на рисунке 1.

Оздоровительный туризм оказывает влияние на развитие сферы туризма по нескольким направлениям: эколого-инфраструктурному, экономическому и социальному. Рассматривая такое направление туризма, как оздоровительный, необходимо отметить термин «курортология». Курортология – это наука о природных лечебных факторах, их воздействии на организм и методах использования в лечебно-профилактических целях [2].

Существует множество разделов, которые изучает курортология. Основные из них отражены на рисунке 2.

Рис. 1. Основные цели оздоровительного туризма

Рис. 2. Основные разделы курортологии

Рассмотрим подробнее каждый из основных разделов курортологии.

Первый раздел курортологии – бальнеология, изучает лечебные минеральные воды. В рамках данного раздела рассматривается влияние данной воды на организм человека при различных заболеваниях и разрабатываются соответствующие показания к их применению в рамках оздоровительных процедур и в некурортных условиях. Бальнеотерапия, раздел курортологии вытекающий из предыдущего. В нем рассматриваются методы лечения, профилактики и восстановления нарушенных функций организма минеральными водами. Грязелечение, один из наиболее распространённых методов лечения и профилактики заболеваний организма с использованием лечебных грязей различного происхождения, который широко используется в оздоровительном туризме. Климатотерапия – это совокупность методов лечения и профилактики заболеваний организма с использованием дозируемого воздействия климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм человека [3].

Курортография, ещё один раздел курортологии, в нем описываются местоположения природных условий курортных местностей с характеристикой их лечебных факторов и условий для лечения и отдыха, в рамках оздоровительного туризма.

Рассматривая социальный аспект оздоровительного туризма, важно рассмотреть его влияние на качество жизни населения. Наиболее важными принципами данного вида туризма являются его комплексность, доступность и направленность. С помощью использования различных природных лечебных методов в сочетании с другими методами, оздоровительный туризм способствует оздоровлению нации. При этом желающие туристы могут одновременно ознакомиться с культурой различных регионов России. Одной из важнейших задач оздоровительного туризма является восстановление нормальной работы функций

центральной нервной системы, что в последствии способствует упорядочению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также обменных процессов. Все вышеописанные последствия оздоровительных процедур непосредственно оказывают влияние на качество жизни в целом. Для эффективности воздействия лечения на оздоровительных курортах на качество жизни населения, особое внимание уделяется общекурортным, санаторным и индивидуальным режимам лечения [2].

Рис. 3. Элементы восстановления и оздоровления на курортах

В современном мире оздоровительный туризм имеет множество перспектив для развития. Исходя из этого, стоит отметить, что необходимо создать систему санаторно-курортного отдыха, которая сможет привлекать как отечественных, так и иностранных туристов.

Актуальность формирования стратегического подхода к развитию лечебно-оздоровительного сектора туризма обусловлена следующими положениями:

Тенденция к более серьезному отношению населения к своему здоровью. Сформировался новый подход, в соответствии с которым самочувствие человека провозглашается основной его ценностью. В связи с этим, различные секторы экономики, в нашем случае сфера услуг, прилагают усилия для обеспечения оздоровления населения.

Тренд здорового образа жизни. Всё большая часть населения России вводят рекреационные занятия в свою повседневную жизнь. Таким образом, оздоровительный туризм становится более востребованным среди россиян, которые хотят совмещать путешествия со спортивным аспектом.

Необходимость развития сферы оздоровления населения. Это происходит в связи с возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека. Увеличивается количество рисков, ведущих к негативным сдвигам в состоянии здоровья человека.

В настоящее время Россия занимает 17 место в мировом рейтинге оздоровительного туризма [5].

Страна располагает огромным разнообразием курортов и курортных территорий. К ним можно отнести регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Данные территории до сих пор сохраняют традиционные оздоровительные методики, а также известны уникальными природными ресурсами и климатическими условиями.

Огромное значение для регионов имеет то, что средства, выделенные на развитие оздоровительной отрасли туризма, часто возвращаются в бюджеты организаций через социальные отчисления и налоги оздоровительных организаций. Строительство необходимой инфраструктуры, в свою очередь, препятствует повышению уровня безработицы, т. к. создаются новые рабочие места. Регионы России обладают разнообразными природно-

климатическими ресурсами, что даёт возможность для успешной организации и развития оздоровительных курортов.

Одновременно с этим, существует ряд факторов, которые препятствуют успешному развитию оздоровительного туризма в стране. Такими факторами являются [4]:

- слабая поддержка государства;
- отсутствие государственной программы стратегического развития оздоровительного туризма для регионов;
- высокая потребность в квалифицированном персонале;
- отсутствие актуального реестра санаторно-курортных организаций;
- отсутствие актуальных способов маркетингового продвижения отечественных курортов и применение малоэффективных методов маркетинговых коммуникаций;
- нерациональное применение природно-климатической ресурсной базы страны;
- увеличение налогооблагаемой базы для лечебно-оздоровительных учреждений.

Литература

1. Басюк А.С. Оздоровительный туризм и его влияние на устойчивое социально-экономическое развитие региона // Научные труды КубГТУ. 2015. № 14. С. 10-19.
2. Басюк А.С., Мануйлова Ю.И. Оздоровительный туризм как инструмент повышения качества жизни населения // Научные труды КубГТУ. 2017. № 1. С. 340-348.
3. Василиади А.Г., Ползикова Е.В., Бреус Е.М. Лечебно-оздоровительный туризм как вид туризма // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2018. Т. 1. С. 142-144.
4. Нюренбергер Л.Б., Севостьянова О.Г., Курнявкин А.В. Стратегические аспекты обеспечения конкурентоспособности в сфере лечебно-оздоровительного туризма // Современное состояние и потенциал развития туризма в России: Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Омск, 10-11 октября 2019 года. Омск: Омский государственный технический университет, 2019. С. 163-167.
5. Шibaева Н.А., Чекомазова Е.П. Проблемы развития лечебно-оздоровительного туризма в регионах России // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: Материалы V Международной студенческой Интернет-конференции. Орёл, 15 января - 15 апреля 2017 года. Орёл: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2017. С. 339-345.

© Попова М.В., Лобода Н.А., 2021